

AMIR UMARXON DAVRIDA QOʻQON ADABIY MUHITI RIVOJI

Umirova Dilshoda Husniddin qizi¹, Hojiqulov Sh²

¹ O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ingliz tili

2-fakulteti 3- kurs talabasi, ² Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726206>

Annotatsiya: O'zbek xonliklaridan biri bo'lgan Qo'qonga XVIII- XIX asrlarda ming urug'idan bo'lgan Shohruxbiy 1709-yilda asos solgan va Qo'qon, Namangan, Marg'ilon, Konibodom va Isfara hududlaridagi qishloqlarni o'z ichiga olgan bu muhitda Amir Umarxon homiyligida o'z zamonasiga mos adabiy muhit tashkil etildi. Maqolada ushbu adabiy muhitning batafsil tafsiloti, shoir va shoiralarga yaratib berilgan shart-sharoitlar, ularning asarlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Adabiy muhit, adabiyotshunoslar, hattotlik, tazkira, devon, madrasa, litografil usul, bayoz, muxammas, aruz, murabba

Qo'qon xonligidagi Qo'qon, Urganch, Marg'ilon, Andijon, Namangan shaharlarida madaniyat va hunarmandchilik, savdo-sotiq markazlari bo'lgan. Masalan, Qo'qonda 40 ta madrasa, 120 ta maktab, Marg'ilonda 10 ta madrasa, 80 ta maktab bo'lgan. [] Xassos shoir va davlat arbobi Amir Umarxon (1810-1822)ning tashabbusi va homiyligi bilan uning rafiqasi, el tanigan shoira Nodirabegim ko'magi bilan bu davrda Qo'qon adabiy muhiti yaratildi. Ularning tinimsiz harakati tufayli saroyda eng iste'dodli shoirlar, tarixchilar, adabiyotshunoslar to'plandi. Ulardan Maxmur, Gulxaniy, Yoriy, Mushrif, Nizomiy, Zoriy, Zavqiy va shu muhitning eng ilg'or ijodkorlaridan bo'lmish Dilshod, Uvaysiy va Nodiralalar ancha samarali va barakali ijod qilishgan. Qo'qon adabiy muhitini shakllanishiga eng katta sabablardan biri Amir Umarxonning ham "Amiriy" taxallusi bilan ijod qilishi va rafiqasi Nodirabegimning ham adabiyotga, she'riyatga oshnoligi edi, shu sababli bu adabiy muhit ta'sirida ko'plab asarlar yaratildi va ularga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: Fazliy Namangoniyning "Majmuat ush-shuaro", Qori Raxmatullo Vozexning "Tuxmat ul axbob fi tazkirat ul-ashob" tazkiralari o'z davrining eng sara asarlari hisoblanadi va bu asarlarda 200 nafar shoir va olim ijodiga to'xtalib o'tiladi. Yana bir qiziq jihat shuki, shu adabiy muhitni Amir Umarxonni o'zi boshqargan, o'zi ham shoirlar davrasida ijod qilgan va barcha hattot, musiqa bilimdonlari, adiblarga homiylik qilgan. Uning davrida ko'plab masjid va madrasalardagi kitoblar iste'dodli hattotlar tomonidan ko'chirilgan va ma'naviy me'rosarga katta e'tibor qaratilgan. Amir Umarxon o'zbek va fors tillarida g'azal yozgan, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Fuzuliy, Bedilni o'ziga ustoz deb bilgan, ularning ijod sirlarini o'rgangan, ularga ergashib, g'azallariga muxammaslar bog'lagan, 1881-yilda Amir Umarxonning g'azallari bir yaxlit devon holiga keltirilib

Istanbulda, 1905-yilda esa Toshkentda chop etilgan. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyining matnshunoslik va yozma yodgorliklarni nashr etish bo'limining ilmiy xodimlari tomonidan Umarxonning turli davrlarda ko'chirilgan 26 ta qo'lyozma hisobga olinib, ularning ilmiy tavsifi berilgan. Bu qo'lyozmalar Sankt- Peterburg, Toshkent, Samarqand va Buxoro kutubxonalarida saqlanadi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida Umarxonning 17 ta qo'lyozma devoni mavjud bo'lib, bundan tashqari litografik usulda chop etilgan devonlari va shoir she'rlaridan namunalar berilgan bayozlar bor.[]

Qo'qon xonligida ta'lim jarayoni sifatli bo'lgani sababli ijod gullab yashnagan, chunki maktablarda o'qish, yozish, arifmetika va adabiyot puxta o'rgatilgan. Qorixonalarda esa asosan ko'zi ojizlar o'qitilar va ular Qur'on, doston va she'r-u g'azallarni yodlar edilar. Maktabda qizlar va o'g'il bolalar alohida o'qishgan. Qo'qon adabiy muhiti namoyondalaridan mashhur shoira Dilshod ham maktab ochgan va maktabdorlik faoliyatini shunday ta'riflagan: « Mening suhbatdoshlarim va dugonalarim aqlli qizlar va iste'dodli shoiralardir. Ellik bir yil davomida men maktabdorlik qildim va yiliga o'rtacha 20tadan 30tacha o'quvchilarim bo'lib, o'quchilarim bo'lib, sakkiz yuz to'qsonta qizlarning savodini chiqardim, bulardan deyarli chorak qismi she'riyatga qobiliyatli bo'lib, shoira va o'z davrining aqlli va dono odamlari edi».

Bundan tashqari yana bir ijodkor Qo'qon adabiy muhiti vakili Maxmur edi . U XVIII asr oxirida tug'ilib, 1844-yili vafot etgan. Qo'qondagi Madrasai Mirda o'qigan, keyin Amir Umarxon qo'shinida sipohiylik qilgan. U o'zi she'rlar yozgan va o'z she'rlarida poraxo'r, xalqqa azob-zahmat yetkazadigan amaldorlarni hajv qilgan. O'zining « Xapalak», «Ta'rifi viloyati kurama» kabi she'rlarida mamlakatning vayrona holatini va xalqning ayanchli qismatini tasvirlagan va Fazliy Namangoniy tuzgan « Majmuat ush-shuaro » tazkirasida bir necha bor hurmat bilan tilga olingan. Maxmur Qo'qon adabiy muhiti vakili sifatida Amir Umarxon nomiga she'riy ariza ham yozgan va o'zining nochor iqtisodiy ahvolini quvonch ila ta'riflab shu misralarni yozadi:

Kechalar yotgani na ko'shim bor,
Kunduzi ichgani na no'shim bor.
Bir hovuch na uyimda g'allam bor,
Ikki gaz na boshimda sallam bor.
Boshimda gaz desamki, sallam yo'q,
Salla desam uyimda g'allam yo'q! []

Qo'qon adabiy muhitida amalga oshirilgan eng muhim ishlardan biri xalq og'zaki ijod namunalarini o'zlashtirish, jamlash borasida ham samarali ishlar

olib borilgan. Bu jarayonda ikki tilda ijod qilgan, aruzni, muammo (sheʼrda fikrni yashirin ifodalash) sanʼatini mukammal egallagan Uvaysiy, mumtoz sheʼriyatning hamma janrlarida birday ijod qilgan, mashhur shoira Dilshod (1800-1905) tomonidan "ilm-adab va nazm osmonining yulduzi, ushshoqlari gʻazalxon, shakar sochuvchi bulbul" deb taʼriflangan Nodirabegim ishtirok etganlar va ularning ijod mahorati va qilayotgan ezgu ishlari yosh ijodkorlarga haqiqiy mahorat maktabi boʻlgan, negaki Qoʻqon adabiy muhitini Nodirabegim ijodisiz tasavvur etish qiyin, chunki u oʻzbek va fors-tojik tillarida jami 10 ming misraga yaqin lirik meros sohibasi, ("Nodira" taxallusi bilan 180 ta sheʼr, "Maknuna" taxallusi bilan 333 ta gʻazaldan iborat devoni ham mavjud), bundan tashqari Nodirabegim muhabbat, sadoqat, vafo kuychisidir. U goʻzallik va sadoqatni, Sharq xotin-qizlarining dard-alamlari oʻhu figʻonlarini kuyladi. U muhabbat Alloh tomonidan insonlar qalbiga solingan mangu yogʻdu ekanligini kuyladi:

Muhabbatsiz kishi odam emaadur,

Gar odamsan, muhabbat ixtiyor et!

Nodirabegim muhabbatni shaxsiy tuygʻulardan yuqoriroq koʻtarib, odamiylik idrok etishga chorlaydi. Nodira insonning eng yuksak fazilati sifatida vafodorlikni tanlaydi va fors-tojik tilida mebosh (vafo) radifli gʻazal ham yozgan.

Nodiraning oʻzbekcha va forsiycha-tojikcha gʻazallari aruzning turli vaznlarida 5,7,9,13 hatto 18 baytli hajmda ham yaratilgan. Shoiraning gʻazallarining asosiysi 7 va 9 baytli. Nodira mumtoz adabiyotni qunt bilan oʻrgangan va Navoiy, Fuzuliy, Bedil gʻazallariga muxammaslar bogʻlagan. Nodira asosan gʻazallarida "mukarrar" (sozlarning takrorlanib kelishi) va "qoʻsh mukarrar" usullaridan foydalangan. Asarlarida asosan intoq, tashxis, majoz, tadrij, istiora, tazod, talmeh kabi badiiy vositalardan mahorat bilan foydalangan.

Nodira fors-tojik tilida ham goʻzal, taʼsirchan sheʼrlar yozgan va mazmun-mohiyati jihatidan oʻzbek tilidagi gʻazallaridek yuqori baholangan.

Amir Umarxon Margʻilonga hokim etib tayinlangach, Nodiraga uylanadi va Nodirabegim bu davrda Uvaysiy bilan tanishib qoladi. Jahon otin Uvaysiy kanizaklarni, yosh bolalarni oʻqitish uchun saroyga taklif etiladi. Qoʻqondagi adabiy jarayonga oʻz hissasini qoʻshgan Uvaysiy mumtoz oʻzbek sheʼriyatining barcha janrlarida ijod qilgan, 4 ta devon tuzgan, lekin bu devonlarning asl qoʻlyozmalari topilmagan. Uvaysiy boshqa shoirlar kabi Navoiy, Fuzuliy va boshqalarning asarlariga muxammas bogʻlagan. Shoiraning adabiy merosini 269 ta gʻazal, 29 ta muxammas, 55 ta musaddas, 1 murabba, chiston, 3 doston, tugallanmagan manzuma tashkil etadi. Uvaysiy hayotlik

davridayoq nafis lirikasi bilan mashhur boʻlgan va zamondoshlarini eʼtiboriboriga tushgan. Lirik sheʼrlaridan tashqari, uning «Shahzoda Hasan», «Shahzoda Husan» liri epik asarlari va «Vaqeoti Muhammad Alixon» kabi tarixiy dostonlari mavjud. Uvaysiyning 15 ming misraga yaqin asarlari mavjud, uning bir devoni OʻRFASHlida saqlanadi. Uvaysiy ijodini oʻrganish 30-yillarda boshlangan, uning ijod yoʻli A.Qayumov, T.Jalolov, I.Haqqulov, E.Ibrohimov va boshqalar tomonidan oʻrganilib kelinmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Qoʻqon adabiy muhiti Amir Umarxon davrida gullab-yashnagan va mislsiz maʼnaviy boyliklar saqlab qolingan, hattotlar tomonidan koʻchirilgan, eng yorqin isteʼdod vakillari tomonidan adabiyotimiz, tariximiz uchun qimmatli manbalar, ijod namunalari yaratilgan. Bu adabiy muhit Amiriy va Nodira tomonidan qoʻllab-quvvatlangan va bugungi kundagi kutubxonalaridagi, muzeylardagi eng nodir asarlar ham aynan oʻsha davrdagi Amir Umarxonning olib borgan islohoti, ijod ahliga homiyligi natijasida yuzaga kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://uz.denemetr.com>
2. <https://tafakkur.net>
3. <https://saviya.uz>
4. <https://maʼnaviyat.net>